

ҚАЗАҚТЫҢ ПАДИШАҒЫ ҚАСҚА ЖОЛДЫ ҚАСЫМ ХАН

БИСЕМБАЙҰЛЫ МИРАС

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD-докторанты, Алматы, Қазақстан

ҚАЙСАРОВА АҚНҰР АЙТҚАЛИҚЫЗЫ

№73 мектеп-лицейінің ағылшын тілі пәні мұғалімі
Педагог-сарапшы, Астана, Қазақстан

СЕРДАЛЫ АЙГҮЛ КИІКБАЙҚЫЗЫ

№73 мектеп-лицейінің математика пәні мұғалімі
Педагог-зерттеуші, Астана, Қазақстан

ЖАМАЛ ГҮЛЗИРА

№73 мектеп-лицейінің математика пәнінің мұғалімі
Педагог-модератор, Астана, Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақалада Қасым ханның Қазақ хандығын ұлы державаға айналдыруға қосқан үлесі, шекаралас елдермен жүргізген соғыстары мен Дешті-Қыпшақтағы саяси оқиғаларға ықпалы бағамдалады. Қасым хан және оның ұрпақтары жүргізген саясат салдарынан аймақта Хиуа хандығы, Моғол хандығы, Ұлы Моғол империясы, Бұхар хандығы мен Сефевидтер мемлекеттерінің құрылуы және күшеюі орын алды. Қасым ханның Шайбани ұрпақтарымен күрделі қарым-қатынасына баға берілді. Әсіресе Қазақ хандығының сефевидтермен қарым-қатынасы жаңа қырынан талданды. Әртүрлі мемлекеттердің саяси құрылымдарын талдау үшін тарихи-салыстырмалы талдау, әр оқиғаны рет бойынша тізіп жазу үшін мәселелі хронологиялық әдіс және тақырып мазмұнын жүйелі түрде жеткізу үшін жүйелілік-құрылымдық талдау қолданылды.*

***Тірек сөздер:** Дешті Қыпшақ, Қасым хан, Әбілқайыр хан, Шайбани хан, Сефевидтер, Түркістан*

Қазақ хандығын негізін қалаушылардың бірі Жәнібек ханның 9 ұлдары болды. Олар: Қасым, Жәдік, Әдік, Жиренше, Таныш, Махмұт, Ұснақ, Қамбар және Жаныш. Бәрінің арасында Қасымның шоқтығы биік болды. Әскери өнердегі ерекше дарынымен және біліктілігімен көзге түсіп, талай шайқастарға қатысып, даңқы шартарапқа жайылды. Ол билікке 1511 жылы келді. Бұрындық хан билік еткен кезде ең негізгі әскери қолбасшы да Қасым хан болатын. Ол билік еткен кезде халықтың саны 1 млн-ға жетіп, 300 мың әскер болған еді. Елдің даңқы Орта Азия мен Шығыс Еуропаға таралды. Қасым хан тұсында астана жиі ауысып тұрды. Алғашқыда орталық Сығанақтан Түркістанға, кейін Түркістаннан Сарайшыққа ауысқан [1]. Ол Хиуа хандығы, Шайбани әулеті, Моғол хандығы, Мәскеу кінәздігі, Ноғай Ордасы, Сібір хандығы және Сефевид әулетімен саяси қарым-қатынас орнатқан. Бабыр «Бабырнама» еңбегінде: «Бұл халықты Қасым хан сияқты бұған дейін ешкім бағындырмаған. Оның қарамағындағы әскер саны 300 мыңға жеткен», – деп жазған [2]. М. Х. Дулати «Тарихи Рашиди» еңбегінде: «Ол билік еткен кезде 1 млн адам болып, 300 мың әскер болды. Жошыдан кейінгі Дешті Қыпшақтың ұлы ханы атанды», – деп мәлімдеген [3]. Қадырғали Жалайыри: «Жәнібек хандарының ұлдарының арасында ең белгілісі Қасым болды. Ол туралы аңыздар әр жерде көп тараған», – деген дерекпен бөлісті. Қасым хан кезінде атақты «Қасқа жол» заңдар жинағы шығады. Заңдар жинағы бес бөлімнен тұрды: мүлік заңы, қылмыс заңы, әскери заң, елшілік және жұртшылық. Әлкей Хақанұлы Марғұланның ойынша, бұл заңдар жинағы ең қиын аласапыран кезеңде пайда болған. Елдің ішінде іріткі тудырмай, ішкі және сыртқы саясатты реттеп, халықты бір шаңырақ астына жинау үшін заңда реформаларды енгізу үшін ойлап табылған.

Қасым хан елді Керей, Жәнібек және Бұрындық хандар билеген кезде де әскери қақтығыстардың бел ортасында жүрді. Жеке саяси күш ретінде ол 16 ғасырдың алғашқы жылдарында көріне бастайды. Қасым ханды атағанда оның бөлесі Мұхаммед Шайбаниді айтпай қою қиын. Мұхаммед Шайбани атақты Әбілқайыр ханның немересі, Шах-Будактың ұлы еді. 1469 жылы Әбілқайыр өмірден өткен соң, билікке келген Шайх-Хайдарды Қазақ, Ноғай және Сібір хандығының біріккен күші талқандайды. Осы жеңілістен кейін Дешті Қыпшақтағы билік дағдарысқа ұшырап, көптеген сұлтандар жаңа одақтастар іздей бастады.

Ноғай мырзалары Мұхаммед Шайбани мен Махмұд-Сұлтанды Астраханьға (Қажы-Тарханға) жөнелтіп, онда олар біраз уақыт олардың бақылауында болады. Олар Астраханьға жөнелтіледі [4]. Астрахань билеушісі Қасым хан олардың тәрбиелеуші етіп Темірбекті бекітеді де, біраз уақыттан кейін оларды Мәуереннахрға жібереді. Астраханьнан қашып шыққан Мұхаммед Шайбани Мәуереннахрға келіп, онда әскер жинайды.

Бастапқы уақытта оны ноғайлар қолдаса, кейін Шайбани Моғолстанмен одақ құрайды. Ол бұрынғы Ақсақ Темір империясына тиесілі қалаларды бағындырғысы келді [5]. Сыр бойындағы қалалар үшін күрес 1470-1500 жылдары үздіксіз созылып, бұл аймақ Мәуереннахр билеушілері, Қазақ хандығы, Моғолстан мен Ноғай Ордасы арасындағы басты қақтығыс алаңына айналды. Түркістан өңірі саяси, экономикалық әрі діни орталық болғандықтан, оған иелік ету Орта Азиядағы үстемдікті айқындаушы факторға айналды.

Мұхаммед Шайбани Түркістан аймағын өзіне қаратуға талпынды. Ол үшін Қасым сұлтаннан 1499 жылы көмек сұрайды. Ақсақ Темір ұрпақтарын құлатып, төрелердің билігін орнатпақ еді. Қасымға жазған хатында ол Ақсақ Темір ұрпақтарының Мәуереннахрда үстемдік етуі Шыңғыс хан құрған мемлекеттілігіне қайшы екендігі, бұрынғы заманға сай әділеттік салтанат етуі тиіс деген саяси уәж ұсынды [6, 252 б.].

Бұл уақытта Шайбани әулеті мен Қазақ хандығы арасындағы қарым-қатынас жақсарғанға ұқсайды. Дегенмен екі жақтың да көздегені Сырдария өзені бойындағы қалаларды бақылауда ұстау еді. Ақыры Шайбани 1500-1501 жылдары Темір әулетінің астанасы Самарқандты алады. Мұхаммед Шайбани Орталық Азиядағы ең ықпалды билеушілердің біріне айналды.

1500-1508 жылдары Мұхаммед Шайбани бұрынғы Ақсақ Темір империясының жерлерін қосып алып, қазақ жерін қосып алуды мақсат етеді. Ол Бұхара, Хорезм, Самарқанд сияқты ірі орталықтарды иемденіп қана қоймай, қазақ даласына да көз тікті. Қазақ хандығы бұл уақытта Бұрындық хан мен Қасым сұлтанның басшылығымен күшейіп келе жатқан болатын. Шайбанидің қазақ жерін қосып алу жоспары екі мемлекеттің арасындағы жаңа әскери қақтығыстарға алып келді.

1503, 1505, 1506 жылдары Шайбани Қазақ хандығына жорықтар ұйымдастырғанын атап өту керек. Бірақ ол кезде Қазақ хандығының Түркістандағы ықпалын әлсіретуді көздеп, шабуылдаған еді. Осы уақытта өзін Орталық Азияның әміршісі санаған Мұхаммед Шайбани Дешті-Қыпшақты қосып алуды жөн көрді.

Бұл уақытта Қазақ хандығын Бұрындық хан басқарса да, халықтың бүйрегі Қасым ханға бұрылған еді. Ең негізгі шайқастарды Қасым хан бастайтын. 1508 жылы Қасым хан Ноғай Ордасын бағындырады. Бұл жорық қазақтардың Еділ-Жайық бойындағы ықпалын күшейтіп, олардың саяси беделін арттырды. Ашуланған Шайбани Түркістанда қазақ саудагерлерімен сауда жасауға тыйым салады. Бұл тыйым екі ел арасындағы экономикалық қатынастарға соққы беріп, халықтың тұрмыс-тіршілігіне де әсер етті.

1509 жылы Шайбани Жәнібектің ұлы Жанша сұлтанға шабуылдап, оны жеңеді. Сол жылы Жәнібектің басқа ұлы Таныш сұлтан жасағынан сатқын пайда болып, ол Шайбаниге Бұрындық ханды қалай жеңуге болатынын көрсетеді. Жеңілген Бұрындықтың беделі түседі. Қазақтың рубасылары мен сұлтандары Бұрындықтан теріс айналып, Қасымды қолдауға бет бұрады.

1510 жылы Шайбани Сығанақтан Ұлытауға шабуыл жасайды. Қасым хан Мойынсыз деген атақ алған Хасан батырдың арқасында Шайбаниды жеңеді [4]. Қазақ халқының әскери дайындығы мен ұйымдасуы Шайбани әскерінен басым түседі.

Аталған оқиғалардан бұрын Шайбани Қасым ханға тәуелділігін білдіру үшін Түркістан өңірінде Қасым ханның атына теңге соқтыруға да уәде берген еді. Бірақ сөзінде тұрмады. Теңге соғу – биліктің заңды танылуын білдіретін аса маңызды саяси қадам еді. Шайбанидың уәдесінде тұрмауы қазақ пен өзбек арасындағы сенімді одан әрі әлсіретті. Сол үшін Қасым хан баласы Әбілқайырды Ташкентке, кейін Самарқандқа жібереді. 80 мың әскерімен ол Шайбаниды Самарқандтан тықсырады [6, 286 б.].

Қашқан Шайбани Мәуереннахр жерінде Сефевид шахымен Хорасан жері үшін таласады. Ол қазіргі Иран жеріндегі иеліктерге төрелік етуге лайықты екенін білдіріп, Сефевид шахы Ысмайылдан сол жерлерді беруді талап етеді. Бірнеше рет елшілік алмасқан соң, екі жақ арасында шайқас өтеді. Шайбани ақыры шахиншах Ысмайылдан 1510 жылы қаза табады. Бұл шайқастың нәтижесінде бұрынғы Шайбани билеген өңірлерде Қасым ханның ықпалы арта түседі және сефевидтер әулеті де Түркістан өңіріне көз аларта бастайды.

Бұл жерде Шайбани әулетінің ықпалы азайған соң, Қасым ханның қолдауымен 1511 жылы Елбарыс хан Хиуа хандығын құрайды. Қасым ханның Бұхар хандығына қарсы одақтасы болады. Шайбаниды жеңген соң, халық Қасымды ақ киізге көтеріп, хан сайлайды. Бұл Қасым ханның билігін заңдастырып, оның билігін бүкіл далаға таралуына негіз болады.

Бұл уақытта Шайбаниды өлтірген Ысмайыл шах Мәуереннахр жерін толығымен қосып алуды ойлайды. Бұхар хандығы өте әлсіз елге айналды. Соны көрген Қасым хан 1512 жылы өз ұлын Әбілқайырды Сефевид шахы Ысмайылға қарсы соғысуға жібереді. Ол Шайбани ұрпақтарымен бірігіп, Ысмайылға қарсы соғысады. Біріккен қазақ-өзбек әскері қызылбастарды ел шекарасынан қуа алды [7, 117 б.].

1513 жылы Сайрамның әмірі, Әмір Темірдің ұрпағы Қаттыбек Қасым ханға қаланы өз еркімен береді. Қасым хан Түркістан өңірінде күш жинай бастайды. Бірақ 1513 жылы Қасым хан Ташкент түбінде Шайбани әулетінің билеушілерінің Сүйінші-Қожа ханнан жеңіледі [8, 132 б.]. Бұл жеңіліс Қасым ханның аймақтағы ықпалын аздап әлсіреткенімен, оның стратегиялық жоспарына айтарлықтай соққы бола қойған жоқ. Ол осы уақытта бар күшті Түркістан аймағын бағындыруға жұмсайды. Түркістан қаласын орталық етіп, әскери істерді өзі басқарып отырады.

1514 жылы Ысмайыл шахтан қашқан Әбілқайыр ұрпақтары қазақтарды мазалайды. Моғолстанның ханы Саид Қасымға әскери одақ ұсынады. Қасым одақтан бас тартып, өзі Әбілқайыр ұрпақтарын Ташкентте жеңеді.

1514 жылы жеңілген Әбілқайыр ұрпақтары Әмір Темірдің шөбересі Бабыр ханды қуады. Соңғысы Солтүстік Үндістанда Ұлы Моғол империясын 1526 жылы құрған болатын. Бұл оқиға қазақ-өзбек арасындағы текетірестің тек Дешті Қыпшақпен шектелмей, бүкіл аймақтың саяси картасын өзгерткенін көрсетеді. Әбілқайыр ұрпақтары Әндіжаннан Саид ханның өзін қуады. Соңғысы Қашқарияда Моғол хандығын құрайды [4]. Осыдан өзбек-қазақ текетіресінің салдарынан басқа билеушілер халқымен жер аударып, Дешті Қыпшақтан тыс өңірде ұлы мемлекеттер құрғанын аңғаруға болады.

1514 жылы Қасым хан Мұхаммед Шайбанидың інісі Махмұд-сұлтанның ұлы Ұбайдолла сұлтанға өз қызын беріп, соғысты тоқтатады. Бұл неке екі жақты татуластыруға бағытталған далалық дипломатия еді. Соғыс тоқтаған соң, Шайбани ұрпақтары Қасымнан Ысмайыл шахқа қарсы шығып, көмек бергенін қалайды. Қасым өз ұлын Әбілқайырды жібереді. Қазақ әскерінің оң қанатын Байрам аталық, сол қанатын Сары Әділ, ол орталығын Әбілқайырдың өзі басқарды. Мұхаммед Шайбанидың ұлы Мұхаммед Темірдің әскері сол қанаттың артына жайғасты. Ал Ұбайдолла сұлтан әскерлердің соңында орналасты. Шайқаста Байрам аталық пен Әбілқайыр қаза тапты. Біріккен Әбілқайыр және Мұхаммед Шайбанидың ұлы Мұхаммед Темір ханның 160 мыңға жуық әскері Ысмайыл шахқа қарсы шығып, жеңіліске ұшырайды. Бұл шайқасқа атақты Қобыланды да қатысқан еді.

“Алам-ара-йи шах Исмайл” атты еңбекте Ысмайылдың Әбілқайырдың бассүйегін найзаның ұшына қадап, масаттана жеңісті тойлағаны сипатталады [7, 118 б.]. Ұбайдолла сұлтан бастаған 30 мыңға жуық әскер сефевидтердің жерінде қалып қояды. Осы әскердің ұрпақтары кейін қазіргі Әзірбайжан жерінде Қазақ ауданын құрып, Батыс әзірбайжан диалектісінде сөйлейтін этникалық топқа айналды. 1747-1801 жылдар аралығында осы жерде Қазақ сұлтандығы құрылды. Бұл шетелде қазақ диаспорасының қалыптасуының бір ғана мысалы.

Бұл қазақ-өзбек әскерінің үлкен жеңілісі еді. Қасым хан Әбілқайыр сұлтанға егер жауды жеңген жағдайда Түркістандағы билікті оған беретініне уәде берген еді. Жеңілістен соң, бұл уәде орындалмай қалды. “Алам-ара-йи шах Исмайл” еңбегінде Қасым ханда 700 мыңға жуық әскер бар екені айтылады. Бұл Қасым хан тұсында елде 300 мың әскер болды деген басқа деректерге қайшы келетін дерек. Қалай болса да, бұл Қасым хан кезінде Қазақ Ордасының ұшы-қиыры жоқ үлкен аймақтарды бағындырып, ірі мемлекет құрғандығының айқын белгісі. Қасым хан кезінде қазақтың жері шығыстан батысқа қарай Алтайдан Еділге дейін, солтүстіктен оңтүстікке қарай Сібір ормандарынан бастап Түркістан өңіріне дейін созылып жатты.

Қасым хан Сефевидтерді талқандай алмады. Бірақ ол ел Қазақ хандығының тұтастығына қауіп төндірбегендіктен, бұл ой оны мазалай қойған жоқ. Бұл уақытта Шайбани әулетінің оқта-текте шабуылымен қоса, ноғайлардың дүркін-дүркін жорықтары жиілеп кетті. 1516-1517 жылдары Шайбани ұрпақтары Қазақ хандығына шабуылдады. Ноғай мырзасы Алшағыр соны пайдаланып, Ноғай хандығына тиесілі болған Батыс Қазақстандағы жерлерді қайтарды. Қырғыздардың көмегімен Қасым хан бұхарлықтардың тас-талқанын шығарды. Қасым хан Ноғай Ордасына қарсы аттанған кезде, Моғол ханы Саид қырғыздарды бағындырады. Бұл қырғыздардың біраз уақыт бойы моғолдардың қол астында қалуына негіз болады. Қырғыздар аталған оқиғалардан кейін тек Тахир хан тұсында Қазақ хандығына қарайды.

Ноғай Ордасының біраз күшейгеніне қарамастан, 1519 жылы Қасым Ноғай хандығының біраз жерін қайта Қазақ хандығына қосты. Ноғайлар Қырым ханымен бірігіп, Қазақ хандығына соғыс ашқысы келді. Бірақ Астрахань ханы Жәнібек тосқауыл қойып, соғысты болдыртпады. Астрахань ханы соғыста жеңетініне сенбегендіктен, соғысты кейінге шегерді. Бірақ уақыт тым кеш еді. Астрахань ханының саяси мәселелерді шешудегі солқылдақтығы Қасымның көздеген мақсаттарына қол жеткізбеуіне алып келді. 1521 жылы Астрахань ханмен бірігіп, Ноғай мен Қырым хандығына қарсы соғыс бастағысы келген Қасым хан өмірден өтеді [4].

Қасым ханнан кейін оңтүстік-шығыс Қазақстанды Әдік сұлтанның ұлы Тахир 1523-1532 жылдары биледі. 1525 жылы ол Шайбани ұрпақтарына шабуылдады. Бірақ жеңіліске ұшыраған соң, халық тарапынан қуғынға ұшырады. Тахир қатігездігімен көзге көрінгендіктен, наразылық білдіргендер Тоғым ханның иеліктеріне қарай көшіп кетті. Бірақ есесіне қырғыздар Тахир ханға бағына бастайды. 1528 жылы Тахир Сефевид еліне қарсы шығып, жеңіліске ұшырайды.

Орталық Қазақстанды Жәдіктің ұлы Тоғым биледі. Сол кезде ең беделді хан Тоғым болады. 1537 жылы Мәуереннахр, Ноғай Ордасы, моғол ханы Абд ар-Рашид бірігіп, Тоғым ханды жеңеді. Батыс Қазақстанды Қасым ханның ұлы Мамаш хан биледі. Деректер оның Қасымнан кейін бірден билікке келгенін, бірақ бүкіл қазақ жерін біріктіре алмағанын жазады.

Жәнібектің тоғыз ұлының бірі Қожа-Ахмет Батыс Қазақстанды биледі. Хақназар Қасым ханның басқа ұлы Хақназар Ноғай Ордасының сол қанатының басшысы Шейх-Мамайға қызмет етті [1]. Қасым хан өлімінен кейін елде бытыраңқылық орнайды. Қазақ хандығына қарсы ноғайлар, бұхарлықтар және моғолдар тұзақ құрып, мемлекеттілікке үлкен қауіп төндіреді. Тек Қасым ханның ұлы Хақназар хан кезінде ғана қауіп бұлты сейіліп, Қазақ хандығы мемлекеттілігін нығайта алды.

Қорытындылай келе, Қасым хан елді біріктіріп, қазақ жерінің тұтастығы үшін күрескен атышулы хан екенін іс жүзінде көрсете алды. Ол Хиуа, Бұхар хандығы, Моғол хандығы, Қызылбастар елі және Ноғай Ордасымен байланыс орнатып, осы елдердің халықаралық

аренада саяси беделін арттыра алды. Қасым хан кезінде қазіргі қазақ елінің шекарасы қалыптасты. Ол Хиуа хандығы, Моғол хандығы, Ұлы Моғол хандығы мен Бұхар хандығының құрылуына тікелей және ішінара септігін тигізді. Оның халықаралық қатынастардағы ықпалын, сірә, асыра бағалау мүмкін емес.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қозыбаев М.Қ. (Бас ред.) Қазақстан тарихы (көне заманна бүгінге дейін). Бес томдық. Том 2. Алматы: Атамұра, 2010. — 640 б.
2. Бабур-наме. Записки Бабур. Пер. М.А. Салье. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1958. – 530 с.
3. Мухаммед Хайдар Дулати. «Тарих-и Рашиди». Перевод с персидского языка А. Урунбаева, Р.П. Джалиловой, Л.М. Епифановой, 2-е издание дополненное. – Алматы: Санат, 1999. – 656 с.
4. Темиргалиев Р. Д. Ак-Орда. История Казахского ханства / Р. Д. Темиргалиев. — Алматы : Фонд «Аспандау», 2019. — 424 с.
5. Фазлаллах ибн Рузбихан Исфাহани. Михман-наме-йи Бухара (Записки бухарского гостя). Перевод, предисловие и примечания Р.П. Джалиловой. Под редакцией А.К. Арендса. – Москва: Восточная литература, 1976. – 106 с.
6. «Алам-ара-йи шах Исмаил». Предисловие, комментарий и приложения: Асгар Мунтазар Сахиб. Шираз, 1349/1971. 2-е издание. – Тегеран, 1384/2005.
7. Атыгаев Н.А. Участие казахов в борьбе узбеков с Сефевидским (Кызылбашским) государством в первой половине XVI века // Отан тарихы, 2002. – № 2. – С. 114–121.
8. Материалы по истории Казахских ханств XV–XVIII вв. (извлечения из персидских и тюркских сочинений). Составители: С.К. Ибрагимов, Н.Н. Мингулов, К.А. Пищулина, В.П. Юдин (МИКХ). – Алма-Ата: Изд-во Академии Наук КазССР, 1969. – 652 с.